

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD RELACIONADAS CON DELITOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ÍNDICE

- 1) ¿Por qué y para qué esta guía?
- 2) Beneficios de la guía para la comunidad universitaria
- 3) Estadísticas
- 4) Detección de conflictos
- 5) Vías de reclamación
- 6) Buenas prácticas y acciones

1) ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTA GUÍA?

Según la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), se considera delito de odio cualquier infracción penal contra personas o bienes en que la víctima u objeto del delito sea elegido por su pertenencia, real o percibida, a un grupo caracterizado por elementos comunes como la raza, origen nacional o étnico, sexo o género, edad, orientación sexual, religión o discapacidad.

En el caso concreto del delito de odio por motivos religiosos, es relevante que ha aumentado en los últimos años debido al pluralismo religioso asociado al flujo migratorio y diversidad cultural presente en la sociedad española; ello puede generar un aumento de conflictos entre las distintas confesiones religiosas y entre creyentes y no creyentes.

Tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa, a pesar de ser derechos fundamentales, no tienen carácter absoluto. En determinadas situaciones pueden entrar en conflicto, pero siempre deben ser ponderados atendiendo a los requisitos establecidos por el principio de proporcionalidad.

El marco legal referente para el delito de odio por motivos religiosos se encuentra tipificado principalmente en el artículo 510 del Código Penal Español. Además, el artículo 525 castiga con penas de multa el escarnio de dogmas o creencias religiosas y, el artículo 22.4, establece como agravante la comisión de un delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima.

¿Cuándo un discurso religioso no constituye delito?

Hay un umbral internacional que es usado para distinguir la libertad de expresión legítima del discurso de odio que debe ser sancionado, es el umbral de Rabat, también conocido como prueba de Rabat. Consiste en un umbral diseñado para distinguir las expresiones pacíficas y legítimas protegidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de aquellos discursos que constituyen la incitación del odio, y por tanto, deben ser sancionados.

Los delitos de odio por motivos religiosos en las aulas son una realidad y ello puede darse en colegios e institutos pero también en la universidad. En España, las organizaciones de la sociedad civil han reportado 91 delitos contra cristianos, 15 contra musulmanes y 14 antisemitas. La Policía Nacional no reporta delitos de odio contra cristianos, sino contra "la religión o las creencias". Los datos mencionados demuestran que los delitos de odio por motivos de fe han crecido de manera alarmante, ya que en el informe de la OSCE de 2023, la sociedad civil registró 18 contra cristianos, 6 contra musulmanes y 5 delitos de odio antisemitas. Por lo que podemos decir que desde 2023 a la actualidad se ha producido un incremento significativo.

España cada vez es más diversa, y esa diversidad se refleja también en el ámbito universitario. La convivencia no siempre es fácil y la universidad es un espacio en el que pueden surgir tensiones relacionadas con las creencias religiosas, es decir, en la universidad existen riesgos de conflictos o discriminaciones. Por ello, la universidad debe ser un espacio seguro y respetuoso, tal y como expresan los artículos de la Constitución Española 16 (libertad religiosa) y 14 (igualdad y no discriminación).

La mayoría de estudiantes y profesores no son conscientes de lo que es realmente el delito del odio en el ámbito universitario, cómo se denuncia, qué conductas están amparadas por la libertad de expresión y cuáles no, cómo identificar las situaciones que son constitutivas de delito o cuales no...

Por ello, hace falta un material claro, accesible y sencillo para toda la comunidad universitaria que explique todos los conceptos, y ese material es esta guía.

La guía tiene una finalidad práctica y formativa. Con ella se pueden prevenir conflictos y mejorar la convivencia en las aulas, explicar de forma clara y sencilla que es un delito de odio por motivos religiosos y cómo identificar conductas problemáticas, ofrecer herramientas de actuación en caso de que un alumno en un futuro sea víctima o testigo, así sabrá cómo actuar, a quién dirigirse dentro de la universidad y los recursos que existen para ello.

En definitiva, la guía quiere contribuir a que la universidad sea un espacio seguro en el que todas las personas, independientemente de sus creencias, puedan desarrollar la vida académica sin miedo a sufrir discriminación, violencia o trato desigual.

2) BENEFICIOS DE LA GUÍA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La elaboración de esta guía sobre los delitos de odio y la discriminación por motivos religiosos en la universidad, se ha elaborado para ayudar de verdad, para ofrecer beneficios para la comunidad universitaria. No se trata de un simple documento informativo, sino una herramienta efectiva para contribuir a la convivencia y sobre todo a la protección de los derechos fundamentales de cada uno de los estudiantes que sufra estas situaciones de discriminación. A continuación se desarrollan los beneficios principales que esta guía aporta.

1) Promover el respeto y la protección de los Derechos Fundamentales: Uno de los puntos más beneficiosos e importantes de la guía es que toda la comunidad universitaria entienda y aplique de manera adecuada los derechos vinculados a la libertad religiosa y no la discriminación por lo mismo, hay personas que no conocen o entienden la Constitución Española, ni las leyes, por eso, lanzamos esta guía para que sepan como funciona en la práctica y no comentan los errores que se cometen hoy en día.

- Recordar a toda la comunidad que nadie puede ser discriminado por motivos religiosos.
- Asegurar que toda persona reciba el mismo trato en las clases, exámenes o simple exposiciones.
- Explicar que la libertad religiosa no solo significa, creer, sino que es expresar, practicar y vivir la religión que cada uno profese.

2) Aportar herramientas de prevención y actuación ante la discriminación: Lo que diferencia esta guía es que te da las vías para actuar cuando se produzcan estos actos discriminatorios. Es complicado actuar ante una situación como ésta, dado que surgen algunas dudas cómo: ¿Cómo lo hago? o ¿Existe alguna solución para estos casos?. Por eso esta guía permite que:

- Las víctimas conozcan a dónde acudir, cómo denunciar estos actos o qué apoyos existen para las víctimas.
- Esta guía también va destinada para los profesores, para que sepan identificar los comentarios, o actitudes que desemboquen en una discriminación.
- Se establezcan en la Universidad vías rápidas de actuación en los momentos que se den dichos delitos de odio.

3) Mejorar la convivencia en el día a día de la universidad: La convivencia es un pilar fundamental para el aprendizaje de cada uno.

Hay veces que surgen tensiones provocadas por un desconocimiento, perjuicio o un estereotipo creado anteriormente hacia alguna religión por ser diferente a la suya. Por ello esta guía permite:

- Reducir conflictos.
- Fomentar la empatía entre estudiantes y profesorado.
- Crear espacios donde cada uno pueda expresarse libremente.

- Generar un ambiente de seguridad para las personas que tienen creencias distintas a los demás y poder crear un ambiente de progresión y no de desconfianza.

4) Facilitar la gestión de los conflictos relacionados con la religión: Uno de los puntos más complicados es cómo se identifican los comentarios inadecuados, las burlas por vestimenta, el aislamiento por causa de la religión, por ello esta guía da las pautas para:

- Identificar cuando un conflicto entre estudiantes, es una discriminación y no un malentendido.
- Promover soluciones reales y afectivas.
- Evitar las actuaciones improvisadas que empeoren la situación.
- Proteger a las víctimas de discriminación.

5) Fomentar la participación activa en la universidad: Cuando una persona se encuentra en situación de discriminación, empieza a apartarse del resto de la clase, a no participar en la misma o incluso dejar de asistir a la universidad. Por ello, la importancia de esta guía, dado que si se evitan estas situaciones, o se actúa de manera eficiente, dichas víctimas no tendrán problema alguno en lo referido a la integración y en la participación activa en lo referido a la universidad.

3) ESTADÍSTICAS

Dado que no se dispone de informes específicos ni de estadísticas detalladas que permitan identificar de manera precisa los incidentes y delitos vinculados directamente con las universidades españolas en relación con la libertad religiosa, este análisis se apoya en la información más amplia existente sobre los ataques a dicha libertad en el conjunto de la sociedad española. Estos datos generales resultan esenciales para situar y comprender el marco en el que podrían inscribirse también los posibles casos que se produzcan dentro del ámbito académico. En otras palabras, aunque no contamos con cifras desagregadas que reflejen la realidad universitaria, el estudio de los registros nacionales ofrece una perspectiva de contexto que ayuda a interpretar mejor la situación.

En este sentido, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) desempeña un papel relevante, ya que cada año recopila, organiza y clasifica los ataques contra la libertad religiosa ocurridos en España. Su labor constituye un complemento valioso a los datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior, cuya metodología se centra en el concepto jurídico de “delitos de odio”. De esta manera, la información del OLRC amplía y matiza la visión ofrecida por las estadísticas oficiales, permitiendo un análisis más completo de las vulneraciones a la libertad religiosa en el país y ofreciendo un marco de referencia útil para examinar también lo que sucede en el entorno universitario.

En consecuencia, tomaremos como base el informe elaborado por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) sobre los ataques a la libertad religiosa en España correspondientes al año 2024, que constituye la recopilación más reciente disponible. Este documento se presenta como una fuente sólida y de confianza,

pues esta asociación civil se encuentra registrada en el Ministerio del Interior desde 2006, y además se produce de manera sistemática cada ejercicio y ofrece un volumen significativo de información que permite analizar con precisión tanto la evolución como la dimensión de las agresiones contra la libertad religiosa en el país. La amplitud de su cobertura y la continuidad de sus registros lo convierten en un instrumento esencial para situar y contextualizar cualquier estudio que pretenda abordar esta problemática.

Una vez contextualizado, pasaremos a analizar los diferentes datos que se proporcionan en la fuente, pasando de los más genéricos a lo más específicos, destacando lo más relevante en todo momento.

Primero de todo, hemos de mencionar que en el año 2024 se han registrado un total de 243 casos relacionados con ofensas y ataques a la libertad religiosa en España, lo que desgraciadamente implica un aumento considerable del 25% respecto del estudio de 2023, en el cual se registraron 195 casos.

Ahora sí, adentrándonos en las diferentes estadísticas, encontramos:

1º) Tipología de los ataques a la libertad religiosa en España:

El panorama de los ataques por tipología revela un incremento generalizado en 2024 respecto a 2023, con la excepción de las vejaciones a creyentes, que descendieron ligeramente. El Laicismo beligerante se mantiene como el problema principal, con 94 incidentes, superando ampliamente los 65 de 2023. El escarnio a la religión experimentó el segundo mayor aumento numérico, pasando de 54 a 67 casos.

Es alarmante el caso de la violencia física contra creyentes, que, a pesar de ser la categoría con menos casos, duplicó su cifra de 3 a 6. Finalmente, los ataques a lugares de culto y símbolos también vieron un ligero incremento de 41 a 46.

2º) Ataques a la libertad religiosa por confesión en España:

Los cristianos católicos concentran la inmensa mayoría de los ataques, con 136 casos en 2024, lo que representa un aumento de 27 incidentes en comparación con los 109 de 2023. En segundo lugar, los ataques a la comunidad judía se elevaron de 21 a 29, mientras que los musulmanes también sufrieron más incidentes, pasando de 7 a 11. Los testigos de jehová registraron 16 ataques en 2024. En contraste, la categoría de Todas las confesiones bajó de 27 a 19, y los cristianos evangélicos continúan siendo el grupo menos afectado con solo 3 casos. Así, los cristianos en general se mantuvieron estables con 29 casos.

3º) Ataques a la libertad religiosa en España por Comunidad Autónoma en 2024:

La distribución geográfica de los 69 ataques totales en España durante 2024 muestra una alta concentración en el sur y el noreste del país. Andalucía es la comunidad que encabeza la lista con 28 incidentes, seguida muy de cerca por la zona del noreste, con Madrid (26 casos) y Cataluña (25 casos). Un grupo de comunidades en el norte (Navarra con 16 y País Vasco con 14) y el este (C. Valenciana con 14) también presentan cifras significativas. El resto de las comunidades registra menos de 10 ataques, con incidentes muy esporádicos en Extremadura (1), Cantabria (2), Melilla (2) y Murcia (2).

A continuación, se mostrarán tres gráficas diferentes para su mejor visualización y comprensión.

Tipología de los ataques a la Libertad Religiosa en España

● 2024 ● 2023

Ataques a la Libertad Religiosa por Confesión en España

● 2024 ● 2023

Ataques a la Libertad Religiosa en España por Comunidad Autónoma en 2024

4) DETECCIÓN DE CONFLICTOS

Con la detección de conflictos se trata de identificar cualquier situación o comportamiento que pueda indicar que se está sufriendo un problema **relacionado con la discriminación o violencia por motivo de la religión o delito de odio religioso en el aula universitaria** y actuar para solucionarlo. La importancia de realizar estos actos de detección de conflictos radica en el intento de que la situación no escale a un nivel más perjudicial para el alumno, ya que mayoritariamente estas situaciones comienzan con comentarios indirectos.

Para favorecer la integración del alumnado y su seguridad en el aula respecto al ámbito religioso, se ha recopilado una lista de actos que puede relacionarse con la incitación al odio:

- Fomento, promoción o instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo.
- Acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo.
- Manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales.

Centrándonos en las manifestaciones por razón de religión o creencias, estos son algunos ejemplos de incitación al odio:

- Comentarios despectivos sobre la vestimenta, simbología (collares).
- Discriminación por solicitar alimentos de acorde a las creencias de una religión.
- Celebración de festividades, culto o rezos religiosos.
- Ciberacoso.

La Universidad, como una institución pública, debe mantener una neutralidad ideológica, en este ámbito escolar se hace notorio evaluar estas situaciones, pues hay una gran exposición de los alumnos a sufrir, de manera directa o indirecta, prejuicios negativos, actos de violencia o devaluación por las creencias religiosas. Además, es un ámbito en el cual los profesores tienen una posición de influencia sobre los alumnos y puede dar lugar a conflictos mayores en caso de que traten de imponer sus creencias y opiniones sobre los demás.

Para favorecer la identificación temprana de los actos que constituyan o puedan constituir delitos de odio, se ha elaborado un **mecanismo para detectar estos actos** que pueden resultar únicamente ofensivos, pero que con el paso del tiempo pueden agravarse. Este mecanismo puede utilizarse de manera autónoma, por el propio alumnado, que quiera informarse sobre el tema, o piense que pueda estar ante una de las situaciones mencionadas y quiera buscar ayuda frente a ello. Asimismo, puede ser utilizado por los profesionales de la Universidad para descartar la existencia de posibles conflictos y mejorar el clima del aula.

SEÑALES PARA DETECTAR UN CONFLICTO POR MOTIVOS RELIGIOSOS:

BLOQUE 1: COMPORTAMIENTO Y EMOCIONES

BLOQUE 2: LENGUAJE

INDICADORES	SÍ	NO	PUEDE
Sentir rechazo por tus compañeros por profesar una religión.			
Sentir miedo de expresar tus ideologías religiosas.			
Exclusión o ignorancia por motivos religiosos.			
Realizar gestos despectivos relacionados con la religión.			
Solicitar un cambio de grupo por incomodidad por motivo de la religión.			

INDICADORES	SÍ	NO	PUEDE
El profesorado hace comentarios ofensivos sobre una creencia o religión específica.			
Uso de términos que generalizan un comportamiento.			
Uso de apodos despectivos relacionados con la religión.			
Amenazas de manera directa o indirectamente a una persona por profesar una religión concreta.			
Predicación o difusión de contenidos religiosos, espirituales y seculares en el campus, o mediante medios académicos.			

SEÑALES PARA DETECTAR UN CONFLICTO POR MOTIVOS RELIGIOSOS:

BLOQUE 3: VESTIMENTA Y ALIMENTOS

BLOQUE 4: ACTIVIDADES EDUCATIVAS

INDICADORES	SÍ	NO	PUEDE
La universidad tiene un código de vestimenta que impide usar símbolos o atuendos religiosos.			
Empleo de comentarios discriminatorios por razón de portar símbolos religiosos.			
Se ridiculiza a una persona por usar prendas relacionadas con una religión (hijab...).			
Negar a una persona un menú “religiosamente sensible”.			
Uso de saludos en actos formales.			

INDICADORES	SÍ	NO	PUEDE
Organización de actos oficiales que incluyen ritos de una religión específica.			
Organización de actividades académicas de obligada asistencia con relación a una religión.			
Celebración de actividades o exámenes en días de festividades de minorías religiosas.			
Normas que favorecen a una religión sobre otra.			
Uso de ejemplos por parte de profesores que ridiculizan una religión.			

SEÑALES PARA DETECTAR UN CONFLICTO POR MOTIVOS RELIGIOSOS:

BLOQUE 5: CIBERACOSO

INDICADORES	SÍ	NO	PUEDE
Exclusión de una persona en grupos académicos por razones de creencias religiosas.			
Difundir contenido degradante relacionado con la religión.			
Mensajes ofensivos relacionados con la religión.			
Crear un perfil falso en redes sociales para ridiculizar la fe de una persona.			
Etiquetar o mencionar a una persona en comentarios despectivos sobre su fe.			

Para detectar estos conflictos es importante **observar y analizar los patrones en el comportamiento de los estudiantes** en el aula y en medios digitales. Además, se pueden realizar cuestionarios anónimos en los que los estudiantes se sientan con mayor confianza para expresar si se sienten incómodos mostrando su religión o creencia, con esto se pretende visibilizar conflictos que, al principio, son imperceptibles, y anticiparse a posibles delitos de odio mayores. Otra forma de detectar estos conflictos sería colaborar con asociaciones de estudiantes que visibilicen la diversidad religiosa.

Además, es importante que toda la comunidad universitaria esté informada sobre diversidad religiosa y cultural, pues ello facilitará que comprendan la necesidad de medidas como los protocolos antidiscriminación, ya que, si no podrían ser percibidos como injustos, así como la inclusión de mecanismos que permitan valorar su eficacia a largo plazo.

La educación es un elemento fundamental para conseguir la integración de las minorías religiosas en una sociedad con una cultura diversa. Por ello, es importante que si, en los resultados de los indicadores previos se obtienen mayores respuestas afirmativas se busque ayuda mediante las vías de reclamación que se expondrán posteriormente.

5) VÍAS DE RECLAMACIÓN

La comunidad universitaria necesita mecanismos eficaces para actuar ante delitos de odio por motivos religiosos en las aulas. Por ejemplo, la Universidad de Sevilla dispone de normas de convivencia y de un protocolo recogido en un Boletín. En el Capítulo II, artículo 7 se establecen los órganos encargados de garantizar la convivencia universitaria, y, en el apartado 3 establece que las denuncias que interpongan haciendo referencia a situaciones de conflictos de convivencia, incluida la de discriminación, se tendrán que presentar a través de un buzón electrónico cuya gestión corresponde a la Secretaría General.

Las universidades cuentan con Planes de Igualdad que incorporan principios de igualdad y no discriminación.

El protocolo contra la discriminación está establecido con el fin de garantizar un entorno saludable y seguro, en el que la dignidad de las personas sea respetada y sus derechos fundamentales protegidos y defendidos. Hay que establecer las acciones y procedimientos a seguir para prevenir y actuar ante las conductas de violencia, discriminación y acoso.

En definitiva, las universidades cuentan con mecanismos específicos para atender situaciones de discriminación, violencia o incidentes de odio, incluidos aquellos motivados por motivos religiosos dentro del entorno universitario y son esos mecanismos los que permiten al estudiante comunicar los hechos, solicitar ayuda o iniciar un procedimiento formal.

Las vías de reclamación se pueden clasificar en tres grupos: pueden ser **internas** (dentro de la propia comunidad universitaria), pueden ser vías **externas**

administrativas (ante organismos públicos de protección de derechos), o vías **policiales y judiciales**.

1) VÍAS INTERNAS: Son mecanismos que ofrece la universidad para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, incidentes de odio o conflictos relacionados con las creencias religiosas.

- *Unidad de Igualdad.*

La Unidad de Igualdad es el órgano encargado de promover el principio de igualdad y garantizar un entorno libre de discriminación. Sus funciones incluyen la información, sensibilización, prevención, detección, y, en su caso, mediación ante conductas discriminatorias, incluidas las motivadas por razones religiosas.

Además, suele existir una Comisión de Igualdad, órgano consultivo que facilita la participación e implicación de toda la Comunidad Universitaria en materia de igualdad efectiva.

Las quejas se pueden formular por escrito, detallando los hechos, aportando información básica, explicando cómo se desea que se resuelva el problema y adjuntando pruebas relevantes.

- *Defensor Universitario/Defensor del Estudiante.*

La defensoría universitaria vela por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria. Sus funciones son investigar la petición del interesado que haya presentado una queja ante la Administración considerando que se han lesionado sus derechos o los de otra persona; mediar y conciliar entre las partes y resolver el conflicto; asesorar y orientar a los miembros de la comunidad universitaria que quieran conocer sus derechos, las normas aplicables y otros aspectos necesarios que deben conocer de cara a un futuro.

- *Protocolos específicos.*

Las universidades cuentan con protocolos contra la discriminación o acoso, aplicables a incidentes vinculados a la religión o creencias. Generalmente establecen procedimientos para la prevención, mecanismos de detección y pautas de intervención ante situaciones de odio o discriminación, garantizando la confidencialidad y protección a los afectados.

- *Servicios de orientación, mediación o apoyo psicológico.*

Los servicios de orientación o atención psicológica ofrecen apoyo emocional a quienes sufren situaciones de discriminación religiosa dentro del ámbito universitario. También pueden intervenir mediante mediación, acompañamiento y asesoramiento en el proceso de presentación de una queja o denuncia. Se trata de servicios profesionales, confidenciales y gratuitos.

2) VÍAS EXTERNAS ADMINISTRATIVAS:

- *Defensor del pueblo.*

Es una institución independiente encargada de proteger los derechos fundamentales, en materia de igualdad de trato interviene en casos de discriminación por motivo de pertenencia a confesiones religiosas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social cuando estos hechos afectan a estudiantes o personal universitario.

Cuando una persona considera que en la universidad o en cualquier otro lugar se ha actuado contra ella de forma discriminatoria puede presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Este organismo investigará los hechos, solicitará información a la universidad o administración implicada y propondrá medidas para corregir situaciones injustas.

Su función es promover una igualdad de trato, impulsar medidas de acción positiva y el compromiso de todos los poderes públicos de combatir cualquier forma de discriminación y la necesidad de proteger a las víctimas.

- *Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.*

Los delitos de odio están basados en estereotipos, prejuicios e intolerancia hacia determinados grupos sociales. Cuando el delito de odio por motivo religioso se da en las aulas universitarias, además de acudir a la vía interna de la universidad, la víctima puede acudir a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio..

Es recomendable llamar a los servicios de emergencia si es necesaria la intervención policial, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, solicitar un intérprete en caso de que la persona afectada no sea español o no comprenda el idioma, facilitar la información de los hechos lo más detalladapossible y del autor.

3) VÍAS POLICIALES Y JUDICIALES:

- *Policía Nacional.*

La Policía Nacional trabaja con personas, grupos y asociaciones que pertenecen a diferentes colectivos de lucha contra los delitos de odio y conductas discriminatorias y uno de esos delitos de odio es el que tiene como motivo la religión.

Tanto si una persona es la víctima como si es testigo de una conducta de odio, es fundamental denunciar y la Policía es un cuerpo ante el que puede acudir para que los hechos puedan investigarse.

La Policía Nacional dispone de planes y materia institucional para la prevención y denuncia de delitos de odio.

Estos procedimientos se aplican igualmente cuando los hechos ocurren en un campus universitario.

- *Guardia Civil.*

La Guardia Civil interviene en la investigación y persecución de delitos de odio y para ello cuenta con los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio de la Guardia Civil (Equipos REDO), unidades especializadas a las que se puede acudir para recibir orientación, aclarar dudas o presentar denuncia.

Los delitos de odio persiguen causar daño a la víctima, pero también a quienes poseen las mismas características, lo que genera un sentimiento colectivo de miedo, inseguridad e intolerancia, que resulta inaceptable en el seno de la sociedad democrática actual. Por este motivo, es esencial que los hechos se pongan en conocimiento de la Guardia Civil, cuando ocurren en el ámbito universitario o fuera de él.

- *Fiscalía de Delitos de Odio.*

La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado ofrece una respuesta penal especializada a las personas que soliciten ayuda por haber sido testigo o víctima de una infracción penal motivada por la discriminación por motivo religioso.

La Fiscalía actúa en defensa de los principios constitucionales.

Fue creada en virtud de la Ley 15/2022, de 12 de julio, con el objetivo de garantizar una respuesta jurídica eficaz y especializada, mejorar la atención a las víctimas, combatir la infradenuncia y reforzar la igualdad y dignidad de todas las personas.

6) BUENAS PRÁCTICAS Y ACCIONES

La universidad debe ser un espacio claramente seguro y libre de todo tipo de discriminación por parte del alumnado y del profesorado basado en motivos religiosos, por ello es necesario que se implemente en la universidad, una serie de prácticas o acciones totalmente transparentes que promuevan la diversidad religiosa y que elimine todo aquel perjuicio o estereotipo que puedan llegar a tener las personas solo por el simple hecho de que alguien sea de una religión diferente a la suya.

1) Reconocer a cada personas su religión: Hacer presentaciones, en la que se disponga cual es la religión de cada uno, para en un futuro respetar vestimenta o símbolos religiosos diferentes a la de los demás, evitando así que estas manifestaciones sean objeto de de burla o de exclusión social.

2) Crear políticas universitarias sobre la diversidad religiosa: Incluir el tema de diversidad religiosa en las convivencias, planes de igualdad y protocolo contra el acoso en el ámbito universitario.

3) Fomentar el diálogo y la participación: Crear sesiones de escuchas a las personas que sufren de discriminación o que teman que lo pueden sufrirlos, incorporando a expertos cuando existan casos de conflictos.

4) Declara la posición de la universidad: La universidad deberá demostrar su clara intención en ayudar a las personas que sufren de discriminación y de remover todos aquellos obstáculos que permitan la mofa sobre las diversas religiones que existen en la universidad.

5) Creación de una plataforma de denuncia efectiva y accesible: Creación de una posible página web, en la que se disponga todo tipo de ayudas, y facilidades para aquellas personas que se sientan en una situación de discriminación, añadida a la que debe prestar la universidad presencialmente.

Estas denuncias para que sean más seguras para ellos, lo más recomendable es que sean anónimas para el resto de los integrantes de la universidad, para que no existan represalias para el que denuncia o para que no tenga vergüenza de hacerlo.

6) Homologaciones razonables: Siempre que sea posible, la universidad podrá hacer cambios horarios, de actividades o inclusive de exámenes por razones de celebración de festividades religiosas importantes, o adaptaciones por diversas prácticas obligatorias religiosas como por ejemplo el Ramadán.

7) Evitar discriminación en actividades universitarias: Vigilar todas aquellas actividades para que en los grupos, exposiciones o prácticas no excluyan a nadie por razón de su religión, además, se formará a los profesores para detectar toda aquella situación de conflicto o de exclusión de una forma neutral pero efectiva.

8) Crear un ambiente de igualdad en los espacios comunes: Garantizar que en los sitios comunes como la cafetería o el comedor ofrecen todo tipo de opciones compatibles con las prácticas religiosas, como por ejemplo: menús sin cerdo, para aquellos que profesen el judaísmo o sin alcohol como el islam.

Ahora, especificaremos las medidas o prácticas que han incorporado alguna de las Universidades de España que pueden servir para el caso de la Universidad de Sevilla , entre ellas encontramos:

- **Jornadas sobre diversidad religiosa:** La Universidad de Alcalá (UAH) ha incorporado la jornada “Diversidad religiosa: Buenas prácticas universitarias”. En ellas se presentan experiencias, retos y soluciones para gestionar la diversidad religiosa en el campus. Se analizan casos reales y se proponen pautas para mejorar la convivencia y prevenir discriminación.

- **Protocolo global de atención y gestión de la diversidad religiosa:** Este protocolo también se realiza en la Universidad de Alcalá el cual se aplica a toda su comunidad universitaria. En este caso la propia universidad dispone como actuar en caso de conflictos vinculados a la práctica religiosa (festividades, símbolos, rituales) y cómo resolverlos.

- **Espacios de diálogo interreligiosos:** Esto se da en la Universidad de Barcelona, también llamado como “Plurirelig”, donde se realizan diversas sesiones de “Una diversidad desbordada” en las que se reflexiona sobre religiosidad, rituales y diversidad espiritual, en estas sesiones, las personas conocen las religiones y sus actividades más comunes.

BIBLIOGRAFÍA

- Cornejo Valle, M. (2025). La diversidad religiosa, espiritual y secular en la universidad: una asignatura pendiente. *Cuestiones de Pluralismo*, 5(1). <https://doi.org/10.58428/DVQT3621>
- Defensor del Pueblo. (s. f.). Área de Migraciones e Igualdad de Trato. <https://www.defensordelpueblo.es/area-de-gualdad-de-trato/>
- Defensoría de la Universidad de Sevilla. (s. f.). Qué hacemos. Universidad de Sevilla. <https://defensoria.us.es/que-hacemos>
- Fiscalía General del Estado. (2019, 14 de mayo). Circular 7/2019 sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal.
- Fiscalía General del Estado. (s. f.). Delitos de odio y discriminación. Recuperado de <https://www.fiscal.es/delitos-de-odio-y-discriminacion>
- Guardia Civil. (s. f.). Denuncia de delitos de odio. Recuperado de <https://web.guardiacivil.es/es/tramites/denuncias/denuncia-delitos-odio/>
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (24 de noviembre de 1995). *Boletín Oficial del Estado*, 281. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>
- Meseguer Velasco, S. (2020). Prevenir la radicalización en la escuela. *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXXVI.
- Ministerio del Interior. (s. f.). Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio: Denunciar un delito. <https://oficinanacional-delitosdeodio.ses.mir.es/publico/ONDOD>
- Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. (2024). Informe Ataques a la Libertad Religiosa en España 2024. Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
- Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio. (s. f.). Cómo denunciar: Denunciar un delito de odio. Ministerio del Interior. <https://oficinanacional-delitosdeodio.ses.mir.es/publico/ONDOD/denunciar.html>
- Policía Nacional. (s. f.). Delitos de odio: Colabora/ participación ciudadana. https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_delitosdeodio.php#
- Román Álvarez, M. (2021). De la intolerancia al delito de odio por razones religiosas (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59619/TFG-D_01524.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Unidad para la Igualdad. (s. f.). Normativa y recursos de acoso. Universidad de Sevilla. <https://igualdad.us.es/wpblog/debes-conocer/normativa-acoso/>
- Universidad de Alcalá. (s. f.). Diversidad religiosa: Buenas prácticas universitarias. Oficina del Defensor Universitario. Recuperado de <https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/defensor-universitario/Jornada-Diversidad-religiosa-Buenas-practicas-universitarias/>
- Universidad de Alcalá. (s. f.). Protocolo global de atención y gestión de la diversidad religiosa. Facultad de Derecho. Recuperado de <https://derecho.uah.es/es/novedad/Diversidad-religiosa-Buenas-practicas-universitarias/>
- Universidad de Cádiz. (s. f.). Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica, (2025, 22 de octubre). SAP. <https://sap.uca.es/>
- Universidad de Sevilla. (2022, 16 de noviembre). Reglamento de régimen disciplinario de los estudiantes de la Universidad de Sevilla. (BOUS núm. 10/2022). <https://www.us.es/bous-numeros/numero-10-16-de-noviembre-de-2022>

Clínica legal de la Universidad de Sevilla

Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas,
Área de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Sevilla.

Profesor:

José Antonio Mañas Cárdenas.

Autores:

Ana González Siñuela, Gonzalo Peña Pérez,
Eva Rodríguez Ciudad, Julio Rufo Lucas.

CLÍNICA LEGAL
FACULTAD DE DERECHO